

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ПОМОЩИ ФАРМАКОКИНЕТИКИ АНТИПИРИНА У КРОЛЬЧАТ С ОСТРЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ, ЛЕЧЕННЫХ РУТАНОМ И КАРСИЛОМ

Хакимов З.З.¹, Рахманов А.Х.¹, Халмуратова Ф.А.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Резюме. Изучены особенности фармакокинетики антипирина у препубертатных кроликов с острым токсическим гепатитом и эффективность Рутана и Карсила в коррекции выявленных нарушений. Установлено, что введение тетрахлорметана вызывает значительное удлинение периода полуэлиминации антипирина, снижение его метаболического клиренса и константы элиминации при увеличении AUC. Эти изменения сохранялись в течение недели. Применение Рутана и Карсила устраняло указанные нарушения, что связано с восстановлением функции монооксигеназной системы гепатоцитов. Положительный эффект объясняется высокой антиоксидантной активностью препаратов и их влиянием на структуру мембран эндоплазматического ретикулума. Рутан может быть рекомендован как средство, повышающее детоксикационную функцию печени при гепатобилиарной патологии у детей.

Ключевые слова. Антипирин, фармакокинетика, острый токсический гепатит, рутан, карсил, детоксикационная функция, препубертатный период.

STUDY OF HEPATIC DETOXIFICATION FUNCTION USING ANTIPYRINE PHARMACOKINETICS IN RABBITS WITH ACUTE TOXIC HEPATITIS TREATED WITH RUTAN AND KARSIL

Khakimov Z.Z.¹, Rakhmanov A.Kh.¹, Khalmuratova F.A.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Medical Institute of Karakalpakstan, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

Resume. The peculiarities of antipyrine pharmacokinetics in prepubertal rabbits with acute toxic hepatitis and the effectiveness of Rutan and Karsil in correcting the identified disorders were studied. It was established that the administration of carbon tetrachloride causes a significant prolongation of the antipyrine elimination half-life, a decrease in its metabolic clearance and elimination rate constant, along with an increase in AUC. These changes persisted for one week. The use of Rutan and Karsil eliminated the indicated disturbances, which is associated with the restoration of the function of the monooxygenase system of hepatocytes. The positive effect is explained by the high antioxidant activity of the drugs and their influence on the structure of the endoplasmic reticulum membranes. Rutan can be recommended as an agent that enhances the detoxification function of the liver in hepatobiliary pathology in children.

Keywords. Antipyrine, pharmacokinetics, acute toxic hepatitis, рутан, карсил, detoxification function, prepubertal period.

РУТАН ВА КАРСИЛ БИЛАН ДАВОЛАНГАН ЎТКИР ТОКСИК ГЕПАТИТЛИ ҚУЁНЛАРДА АНТИПИРИН ФАРМАКОКИНЕТИКАСИ ЁРДАМИДА ЖИГАРНИНГ ДЕТОКСИКАЦИОН ФУНКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ

Хакимов З.З.¹, Рахманов А.Х.¹, Халмуратова Ф.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

Резюме. Ўткир токсик гепатитли препубертат даврдаги қуёнларда антипириннинг фармакокинетики хусусиятлари ва аниқланган бузилишларни коррекциялашда Рутан ва Карсилнинг самарадорлиги ўрганилди. Тетрахлорметаннинг киритилиши антипириннинг ярим элиминация даврининг сезиларли даражада узайишига, унинг метаболик клиренсининг пасайишига ва AUC нинг ошиши билан элиминация константасининг пасайишига олиб келиши аниқланди. Бу ўзгаришлар бир ҳафта давом этди. Рутан ва Карсилни қўллаш кўрсатилган бузилишларни бартараф этди, бу гепатоцитларнинг монооксигеназа тизими функциясининг тикланиши билан боғлиқ. Ижобий таъсир препаратларнинг юқори антиоксидант фаоллиги ва уларнинг эндоплазматик ретикулум мембраналари

тузилишига таъсири билан изоҳланади. Рутан болаларда гепатобилиар патологияда жигарнинг детоксикация функциясини оширувчи восита сифатида тавсия этилиши мумкин.

Калим сўзлар: Антипириин, фармакокинетика, ўткир токсик гепатит, рутан, карсил, детоксикация функцияси, препубертат давр.

Актуальность. Фармакокинетика ряда лекарственных средств (ЛС) существенно изменяется при патологиях печени и почек, что повышает риск нежелательных реакций [1,2]. Подбор и дозирование таких препаратов представляет собой сложность для клиницистов, особенно при использовании ЛС, метаболизм и выведение которых происходят преимущественно через печень. Биотрансформация ЛС включает фазы I и II, проходящие в гепатоцитах [1, 3, 4].

Нарушения функции печени — распространённое явление, обусловленное множеством причин: от передозировки парацетамола и вирусных гепатитов до аутоиммунных и ишемических поражений. Они сопровождаются снижением активности ферментов, кровотока, синтеза белков и изменением фармакокинетики ЛС из-за некроза клеток, гипопроteinемии и других факторов [3, 5,6,7].

У детей фармакокинетика ЛС отличается от взрослых, что требует корректировки дозировок [8]. Однако расчёты на основе массы или площади тела не всегда обеспечивают терапевтический эффект и могут быть небезопасны. Физиологически обоснованные фармакокинетические модели полезны, но не заменяют клинические исследования [9].

Оценка детоксикационной функции печени часто проводится косвенно — по клиническим, биохимическим и инструментальным данным. Среди прямых тестов наиболее применим антипириновый, как надёжный маркер метаболической функции печени [10-12].

При этом особенности детоксикационной функции печени в препубертатном возрасте остаются слабо изученными.

Цель исследования: Изучение влияния Рутана и Карсила на фармакокинетику антипирина у крольчат с острым токсическим гепатитом, индуцированного тетрахлорметаном в растущем периоде.

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 30 крольчатах породы Шиншилла обоего пола, возрастом один месяц и массой тела от 470 до 535 г, рожденных и выращенных в условиях вивария. Все процедуры осуществлялись в соответствии с положениями Международной конвенции по защите позвоночных животных, используемых в научных целях (Страсбург, 1986). Протокол эксперимента был одобрен этическим комитетом Ташкентской медицинской академии при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан (протокол №9 от 26 мая 2025 года).

Модель острого токсического гепатита (ОТГ) формировали путём четырехкратного внутрижелудочного введения 50% масляного раствора тетрахлорметана (CCl₄) в дозе 0,25 мл/100 г массы тела, один раз в сутки в течение четырёх дней. Через 24 часа после последнего введения токсиканта животным терапевтических групп проводилось лечение: первой и второй группам внутривенно с использованием зонда вводили препарат Рутан в дозах 25 и 50 мг/кг соответственно, третьей группе — препарат Карсил в дозе 40 мг/кг. Контрольная группа получала эквивалентное количество дистиллированной воды. Продолжительность терапии составила 6 дней.

Фармакокинетическое исследование проводилось через 24 часа после завершения курса лечения. В качестве тест-субстрата использовался антипириин, метаболизм которого осуществляется исключительно в печени при участии ферментов монооксигеназной системы, что делает его надёжным маркером функционального состояния печёночной детоксикационной системы [13–15].

Свежеприготовленный раствор антипирина вводили внутривенно из расчета 25 мг/кг массы тела. Забор крови производили из яремной вены в три временные точки — через 30 минут, 2 и 4 часа после введения препарата. Определение концентрации антипирина в сыворотке крови выполнялось ранее апробированным и описанным нами методом [12].

Полученные данные обрабатывались с применением программного пакета Statistica for Windows, с использованием методов вариационной статистики. Результаты представлены в виде $M \pm m$ (среднее \pm стандартная ошибка). Достоверность различий между группами оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Антипириин применяется для оценки детоксикационной функции печени, так как его элиминация зависит от метаболизма в гепатоцитах системой монооксигеназ, ключевым компонентом которой является цитохром P-450. Угнетение этой системы ведёт к кумуляции ксенобиотиков и усилению токсичности, что обосновывает применение гепатопротекторов (Карсил, Силимарин, ЛИВ-52 и др.). Установлено, что Рутан обладает антиоксидантной и противовоспалительной

тельной активностью [16], однако его гепатопротекторное действие в препубертатном периоде оставалось не исследованным.

У крольчат с острым токсическим гепатитом, вызванным тетрахлорметаном, наблюдались значительные изменения фармакокинетики антипирина: увеличение периода полуэлиминации (в 1,85 раза), снижение метаболического клиренса (на 54,5%) и константы элиминации (на 52,4%), при увеличении площади под фармакокинетической кривой (AUC) на 105,8%. Объём распределения изменился незначительно.

Известно, что антипирин метаболизируется в печени, с участием монооксигеназной ферментной системы данного органа [18, 19], то можно считать, что выше выявленные нарушения указывают на угнетение монооксигеназной системы печени. Эти изменения согласуются с усилением перекисного окисления липидов, приводящего к деградации цитохрома P-450 [14, 15].

Применение Рутана (25 и 50 мг/кг) и Карсила (40 мг/кг) способствовало восстановлению нарушенных параметров: $t_{1/2}$ сокращался на 34–41%, клиренс и Ke_1 повышались, AUC снижался на 40–45%. Объём распределения существенно не менялся. Данные представлены в таблице.

Таблица 1

Группы животных	Доза, мг/кг	Показатели фармакокинетики антипирина				
		$t_{1/2}$, ч	avd, мл/кг	MCR, мл/кг.ч	k_{el} , ч ⁻¹	AUC, мкг/мл.ч
Здоровые	-	2,18 ± 0,16	811,213 ± 62,41	334,96 ± 29,17	0,391 ± 0,032	86,83 ± 5,67
ОТГ	-	3,93 ± 0,32*	1026,10 ± 74,33	152,33 ± 10,31*	0,186 ± 0,013*	178,71 ± 16,68*
Рутан	25	2,33 ± 0,21#	852,03 ± 82,09	301,31 ± 25,07#	0,361 ± 0,025#	98,37 ± 9,02#
Рутан	50	2,58 ± 0,20#	870,35 ± 59,43	291,45 ± 26,51#	0,323 ± 0,028#	106,53 ± 9,91#
Карсил	40	2,42 ± 0,25#	864,58 ± 44,63	284,54 ± 29,79#	0,341 ± 0,027#	101,93 ± 6,79#

Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к здоровым, # - статистически значимые различия по отношению к ОТГ

Терапия Карсилом давала аналогичный эффект: параметры почти полностью нормализовались. Предполагается, что эффект Рутана и Карсила связан с устранением гипоксии и восстановлением функции цитохрома P-450 за счёт антиоксидантного действия и улучшения печёночного кровотока [17,18,19].

Выводы:

1. При остром токсическом гепатите, воспроизведенный тетрахлорметаном в препубертатном периоде, отмечается выраженные нарушения фармакокинетики антипирина.
2. У животных препубертатного возраста с острым токсическим гепатитом Рутан подобно эталонному гепатопротектору - Карсил устраняет нарушения фармакокинетики антипирина, метаболизирующегося в печени.
3. Рутан может быть рекомендован в качестве патогенетического средства, восстанавливающей детоксицирующую потенцию печени в педиатрической практике при патологии гепатобилиарной системы.

Список литературы:

1. Харкевич Д.А. - Фармакология. 2021. 13-е издание. изд., пере раб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 752 с. - ISBN 978-5.
2. Кукес, В. Г. Клиническая фармакология: учебник / В. Г. Кукес, Д. А. Сычев ... - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 880 с
3. Зобнин Ю.В. Токсическое повреждение печени у детей. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2017; 4:37-53.
4. Хакимов З.З., Рахманов А.Х., Сафаева Ш.Т. Влияние Асфервона на билирубин выделительную функцию печати при остром токсическом гепатите различной этиологии. Американский журнал прикладной медицинской науки. 2024;2(3):92–107.
5. Остроумова О. Д., Переверзев А. П. Нарушение функции печени как фактор риска развития нежелательных реакций //Consilium Medicum. 2021; 23 (12):939-948.
6. Ravenstijn P., Chetty M., Manchandani P. et al.Design and conduct considerations for studies in patients with hepatic impairment. Clin Transl Sci., 2023;16(1):50–61.
7. Amarapurkar D.N. Prescribing Medications in Patients with Decompensated Liver Cirrhosis. Int J Hepat. Article ID 519526, 2011; 5 p. doi:10.4061/2011/519526.
8. О'Хара, К. Фармакокинетика и дозы лекарственных средств в педиатрии. Aust. Prescr. 2016; 39:208–210.

9. Van Groen, BD; Reddy, VP; Badée, J.; Olivares-Morales, A.; Johnson, TN; Nicolaï, J. Детская фармакокинетика и прогнозирование доз: отчет о сателлитном совещании к 10-му симпозиуму по токсичности у детей. Clin. Translat Sci. 2021; 14:29–35.
10. Рахматуллаев Ф.Х., Хакимов З.З. Активность монооксигеназной системы печени неполовозрелых крыс и кроликов при синдроме длительного сдавления и коррекции его нарушений бензоалом. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2001; 64(2):69-71.
11. Мавланов Ш.Р., Хакимов З.З., Рахманов А.Х. Янги фармакологик фаол бирикмаларни гепато-билиар тизим фаолиятига таъсирини экспериментал ўрганиш усуллари Услубий кўлланма, Тошкент, 2017, -63 б.
12. Хакимов З.З., Худайбердиев Х.И. Влияние дипсакозида на параметры фармакокинетики антипирина при остром токсическом гепатите. Фармацевтический журнал. 2019; 1:86-89.
13. Шушпанова Т.В., Куприянова И.Е., Бохан Н.А., Казенных Т.В., Новожеева Т.П., Счастный Е.Д., Никитина В.Б., Аксенов М.М., Перчаткина О.Э., Гуткевич Е.В., Шушпанова О.В., Смирнова И.Н., Зайцев А.А., Гарганеева Н.П., Белоусов М.В., Гурьев А.М., Васильева О.А., Удут В.В. Влияние фармакотерапии на функцию биотрансформации ксенобиотиков печени у пациентов с нервно-психическими расстройствами // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. 2024; 22(3):319-334.
14. Хакимов З.З., Джанаев Г.Ю., Мамажанова М.А. Значение монооксигеназной системы гепатоцитов в развитии дисфункции печени при термических ожогах. Казахстанский журнал медицины и фармации. 2024; 6:33-44.
15. Хакимов З.З., Рахманов А.Х., Мавланов Ш.Р. Эффективность смеси экстрактов лекарственных растений в коррекции нарушений функционального состояния печени при её поражениях различной этиологии. Ташкент. -2021. -153 с. «O'zkitobsavdonashriyot».
16. Abzalov Sh. R., Khakimov Z. Z., Rakhmanov A. Kh. The Effect of Dry Extract Obtained from Rhus Cariatia in Experimental Models of Edema and Inflammation. American Journal of Medicine and Medical Sciences. 2020; 10(7): 503-508.
17. Родионов В. Д., Ватников Ю. А. Механизмы развития патологии печени // Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования. 2017: 332-338.
18. Хакимов З.З. Рахманов А.Х. Сравнительное изучение влияния гепатопротекторов и индукторов на фармакокинетику кардиолина при остром токсическом гепатите в предпубертатном периоде. Экспериментальная и клиническая фармакология. 1994; 6:57-59
19. Хакимов З.З. Рахманов А.Х. Особенности фармакокинетики кардиолина при травматическом токсикозе у животных предпубертатного возраста. Инфекция, иммунитет и фармакология. 2013; 4:59-62.

Для цитирования: Хакимов З.З., Рахманов А.Х., Халмуратова Ф.А. Исследования детоксикационной функции печени при помощи фармакокинетики антипирина у крольчат с острым токсическим гепатитом, леченных Рутаном и Карсилом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 228–231. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16981724>